

RESEÑAS

LIPSKI, John M 1989 *The speech of the negros congos of Panama*. Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins (Creole language library IV), 159 p.

Reseñado por Gerardo A. Lorenzino
City University of New York

El libro se divide en cinco capítulos y un apéndice con textos del dialecto congo panameño, aparte de numerosas notas y de una vasta bibliografía (p. 115-128). El estudio persigue dos objetivos centrales, uno descriptivo y otro teórico. En los caps. II-IV Lipski enumera los rasgos lingüísticos principales (morfológicos, sintácticos, semánticos, fonológicos) del dialecto negro congo, dentro de un marco comparativo apoyado con datos de otras modalidades lingüísticas del área hispanoparlante. En este sentido, cabe destacar el cap. IV dedicado en su totalidad a un minucioso cotejo de la fonología del habla de los negros congos con la del español panameño culto y popular, y otros dialectos hispánicos. Para quienes se interesan en las lenguas criollas y, particularmente, en los dialectos afro-hispánicos, el cap. V será de singular importancia pues en éste L aborda la cuestión del componente africano en la evolución diacrónica del dialecto congo, su posible origen a partir de un criollo afro-hispánico y la significación del mismo para las teorías sobre criollización.

El dialecto congo descrito por L, es el de la región de Costa Arriba (provincia de Colón), utilizado fundamentalmente durante las ceremonias congos en los carnavales y otras festividades organizadas en los pueblos costeños de Portobelo y Nombre de Dios. Si bien existen otras comunidades congos en Panamá (Costa Abajo, pueblos del interior), L fundamenta la elección de Costa Arriba por ser ésta una zona de prolongado contacto entre africanos y españoles, posiblemente poseedora de una modalidad congo más conservadora (p.3). El uso de la lengua está limitado solamente a un reducido grupo humano que ha sido iniciado en los ritos y juegos de la cultura congo. No obstante, un sector importante de la población manifiesta conocimiento pasivo del dialecto congo.

Una característica fundamental del dialecto congo recae en los recursos lingüísticos de improvisación y exageración que a menudo condicionan el discurso espontáneo de los hablantes, lo que no significa una carencia total de sistematicidad en las modificaciones observadas (p.11). Por el contrario, en los sintagmas nominal y verbal del dialecto congo, operan procesos generadores de una mayor regularidad morfosintáctica, en cierta medida afines a los manifestados en las lenguas criollas, el español aprendido como segunda lengua y lenguas

vestigiales que son resultado de una "erosión" formal y fundamental en un contexto sociocultural favorecedor de la lengua dominante¹

Entre los rasgos lingüísticos, es necesario destacar algunos que, siendo propios del dialecto congo, reflejan más claramente tanto la espontaneidad discursiva como el posible origen criollo. Los hablantes congos recurren a la inversión y desplazamiento semánticos como elementos convencionales en la configuración del dialecto, e.g., en congo se usan *vivi* por *muerto* (p.29) y *durmiendo* por *soñando* (p.30). Dicho proceso de cambio semántico resalta sobre varios otros para quienes desconocen el lenguaje, llevándolos así a describir a sus hablantes como personas que hablan "al revés" (p.27). Pero, como L bien deja demostrado, los rasgos fonológicos son tanto o más reveladores que las particularidades semánticas y morfosintácticas cuando se trata de determinar el origen y la pervivencia de rasgos criollos en el dialecto congo. Por tanto, no es de extrañar que L acertadamente se demore en el tratamiento de la fonología congo, en la búsqueda de indicios seguros de un pasado criollo. Según el autor, la reestructuración fonotáctica en la neutralización de los fonemas /l, d, r, rr/, que se convierten generalmente en la oclusiva dental [d], en posiciones intervocálica e inicio de palabra (*color* > *codó*, *lente* > *dente*) y la articulación oclusiva, no fricativa, de /b, d, g/ en posición intervocálica, son sugestivos de un proceso de criollización durante las etapas iniciales en la formación del dialecto congo, debido a la presencia de fenómenos semejantes en criollos afro-hispanicos y lenguas africanas, en contraste con su ausencia en otros dialectos hispanicos.

The speech of the negros congos of Panama constituye un innegable aporte a la lingüística afro-hispanica. L nos brinda una obra valiosa por la abundancia de datos y una riqueza conceptual multifacética (criollística, dialectología, etc.) aplicadas metódicamente al estudio del dialecto negro congo.

NOTAS

- ¹ Véanse LIPSKI (1990) para un estudio sobre el español de los isleños (Louisiana, EE.UU.) como lengua vestigial y LIPSKI (1985) para una comparación entre lenguas criollas y vestigiales del área hispanica.

BIBLIOGRAFÍA

- LIPSKI, John. 1985. Creole Spanish and vestigial Spanish: Evolutionary parallels. *Linguistics* 22.963-84.
- . 1990. *The language of the Isleños: vestigial Spanish in Louisiana*. Baton Rouge/Londres: Louisiana State University Press.